

Список использованных источников

1. Зорина М.С. Организационно-экономические формы развития управленческой системы образовательной организации / М.С. Зорина, А.В. Кретьева // Сборник научных работ серии «Государственное управление», Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – 2019. – № 16. – С. 6-17.
2. Зорина М.С. Концептуализация информационной поддержки инновационных решений в регулировании рынка труда / М.С. Зорина // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2019. – № 1 (13). – С. 90-97.
3. Зорина М.С. Основы моделирования процесса формирования организационно-экономического этапа управления трудовыми ресурсами, информацией и коммуникациями внутри предприятия / М.С. Зорина, Р.С. Новикова // Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 21: Инновационные подходы к формированию экономических моделей развития. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2021. – С. 82-90.

УДК 658.1

DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ФИЛИППОВА Ю.А.,
канд. экон. наук, доцент
**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

ДУНАЙ Д.Д.,
магистрант
**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены научные подходы к определению понятия финансовые ресурсы, описаны особенности управления финансовыми ресурсами предприятия в современных условиях.

Ключевые слова: ресурс, финансовые ресурсы, управление, затраты, доходы, функции.

THEORETICAL ASPECTS OF FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

FILIPPOVA YU.A.,
candidate of economic sciences, associate professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

DUNAY D.D.,
master's degree,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers scientific approaches to the definition of the concept of financial resources, describes the features of managing the financial resources of an enterprise in modern conditions.

Keywords: resource, financial resources, management, expenses, incomes, functions.

Постановка задачи. Основной чертой рыночной экономики является высокая конкурентность. Каждое предприятие пытается закрепиться на рынке, быть устойчивее и стабильнее. Результаты их деятельности определяет какими финансовыми ресурсами располагает предприятие и насколько оптимальна их структура и насколько трансформируется в основные и оборотные фонды. В связи с этим, аспект управления финансовыми ресурсами является одним из важнейших направлений обеспечения высоких достижений в конечных результатах деятельности предприятия.

Следует отметить, что финансы субъектов хозяйствования – основа функционирования всей финансовой системы страны. Они занимают важное место в этой системе, так как связаны с наиболее важной частью всех денежных отношений, а именно с наиболее важной частью финансовых отношений в области общественного воспроизводства, из которой формируются валовой внутренний продукт и национальное богатство. Следовательно, способность

общего объема финансовых ресурсов государства удовлетворять социальные потребности зависит от финансового положения конкретного предприятия.

Финансовые результаты деятельности являются важнейшим фактором дальнейшего распределения прибыли на предприятии, а эффективность показателей управления зависит от качества финансовых процессов на предприятии. На основе рационального использования финансовых результатов предприятие может повысить не только уровень равноценности распределения денежных средств от всех видов производственной и хозяйственной деятельности, но и свою платежеспособность, это и обуславливает актуальность исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Особенности развития и управления финансовых ресурсов предприятий посвящены труды таких авторов как И.А. Бланк, А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, Е.П. Коптева, Н.В. Колчина, но вопросы относительно теоретических основ обеспечения эффективного управления финансовыми ресурсами предприятия требуют дальнейшего рассмотрения.

Целью статьи является рассмотрение теоретических аспектов управления финансовыми ресурсами предприятия с целью обеспечения его бесперебойного функционирования.

Изложение основного материала. В условиях трансформации экономической системы финансовые ресурсы предприятия играют ключевую роль в эффективном функционировании организаций и являются основным фактором в процессе расширенного воспроизводства.

Для продолжения работы в рыночных условиях отечественным предприятиям необходимо не только поддерживать финансовую стабильность и платежеспособность, но и эффективно управлять процессом использования и генерирования финансовых ресурсов.

Финансовые ресурсы предприятия – это совокупность средств, которые компания накопила для создания активов, необходимых для осуществления всех видов деятельности, за счет собственного дохода, сбережений и капитала, а также из различных источников дохода.

Для лучшего понимания термина финансовых ресурсов предприятия важно рассмотреть несколько определений и проанализировать их значения (табл. 1).

Научные подходы к определению понятия «финансовые ресурсы предприятия»

Автор (источник)	Определение
И.А. Бланк	финансовые ресурсы представляют собой совокупность собственных и заемных денежных средств, а также их эквивалентов, поступающих в форме денежных фондов целевого характера, предназначение которых сводится к обеспечению его хозяйственной деятельности в будущих периодах [2].
Н.В. Колчина	совокупность собственных денежных доходов и внешних поступлений, которые необходимы для полноценного и своевременного выполнения финансовых обязательств предприятия, финансирования текущих затрат и затрат, связанных с расширением производства [4].
А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина	совокупность денежных доходов, поступлений и накоплений коммерческой организации, используемых для обеспечения ее деятельности, развития организации или сохранения ее места на рынке, а также для решения некоторых социальных задач [3].
Е.П. Коптева	финансовые ресурсы предприятия как форма стоимости, которая его обслуживает и по поводу которой складываются финансовые отношения между участниками воспроизводственного процесса [5].
Д.С. Моляков, Л.Н. Павлова, Л.И. Абалкин, М.В. Егорова	определяют финансовые ресурсы скорее как источник финансирования расширенного воспроизводства как на уровне государства, так и на уровне предприятия [6].

Финансовые ресурсы наиболее полно определены учеными, которые четко определили, что финансовые ресурсы представляют собой совокупность внутренних и внешних фондов, а процесс управления ими включает разработку конкретных методов формирования и использования этих фондов. Формирование финансовых ресурсов предприятия и управление ими направлены на то, чтобы доказать максимальное процветание владельцев предприятия в текущий и будущие периоды времени.

В приведенных выше определениях авторы делают акцент на ключевых областях финансовых ресурсов, можно сказать, что финансовые ресурсы компании – это средства предприятий, собранные при распределении и перераспределении доходов и

прибыли, накопленные в целевых источниках и преобразованные в соответствующую материальную форму, или предназначены для определенных затрат для обеспечения непрерывности расширенного воспроизводства [1]. Это определение раскрывает экономическую основу, взаимосвязь финансовых ресурсов с репродуктивным процессом и форму их выявления.

Поскольку финансовые ресурсы являются источником, создающим все остальные ресурсы, их эффективное управление является одной из основных предпосылок, характеризующих способность организации адаптироваться к динамичным условиям рынка. Сопоставление количества и качества израсходованных ресурсов продажи с выражением достигнутых количественных и качественных результатов является эффективным использованием финансовых ресурсов.

На сегодняшний день постоянный дефицит централизованных и децентрализованных финансовых ресурсов приводит к нарушению нормального функционирования предприятий, организаций, отраслей и в целом экономики, это является актуальной проблемой эффективного использования финансовых ресурсов. Непосредственно эффективное использование финансовых ресурсов связано с эффективным использованием периода материальных, трудовых и других видов ресурсов [3]. В связи с тем, что количество выпускающей продукции увеличивается объем используемого сырья и материалов остается тем же, что ведет к экономии финансовых ресурсов. Также экономию финансовых ресурсов обеспечивает уменьшение затрат живого труда на единицу продукции, через увеличение денежных накоплений и уменьшение потребностей предприятия в дополнительных денежных средствах, это обуславливает рост эффективности использования трудовых ресурсов. Соответственно, результат использования материально-сырьевых, трудовых ресурсов, не только отражает эффективное использование финансовых ресурсов, но и раскрывает определенные экономические отношения, свойственные категории финансов [7, с. 295]. В связи с используемой распределительно функцией финансов, предприятия достигают оптимального режима функционирования в рыночной экономике.

Одним из важнейших факторов, определяющих функционирование и развитие организации в условиях рыночной

экономики, является получение финансовых ресурсов по различным каналам. Эта способность генерирования финансовых ресурсов постоянно совершенствуется в соответствии с объективными требованиями производства и сбыта, растущей сложностью экономических связей и другими особенностями производства. В условиях неопределённости и ограниченности финансовых ресурсов наиболее остро стоит вопрос повышения эффективности налоговой поддержки [8, с.4].

В целом термин ресурс означает инструменты, которые позволяют достичь намеченного результата за счет их конкретных изменений и использования. В широком смысле «финансовые ресурсы» – это средства, которые могут быть использованы для выполнения определенных задач в соответствии с данным планом и позволяют достичь намеченного экономического результата.

Финансовые ресурсы делятся на три группы: внутреннее финансирование, привлеченное финансирование и внешнее финансирование.

Внутреннее финансирование – это средства предприятия, находящиеся в постоянном обороте. Продолжительность использования внутреннего финансирования не установлена [4]. Формируется оно за счет средств собственного капитала организации, который включает активы, оставшиеся после полного использования активов организации. Привлеченное финансирование включает средства, прямо или косвенно полученные от физических или юридических лиц на возвратной основе, остатки финансовых активов, возникшие в результате обычной хозяйственной деятельности в интересах физических и юридических лиц.

Внешнее финансирование включает в себя подлежащие возмещению возвратные средства, полученные предприятием в течение ограниченного периода времени. Обычно организация генерирует внешнее финансирование за счет краткосрочных и долгосрочных банковских кредитов. Финансовые ресурсы предприятия и его производственно-хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли, включают в себя все вышеперечисленные источники.

Предприятия могут использовать в своем функционировании внутреннее финансирование, под которым понимаются ресурсы, полученные из собственных источников (акционерный капитал, избыточный и резервный капитал, нераспределенная прибыль), и

внешнее финансирование в краткосрочном использовании на основе определенных принципов (кредиты и займы, кредиторская задолженность, прочие обязательства) [6].

Финансовые ресурсы являются как основой для создания бизнеса, также и фактором его стабильности, эффективности, конкурентоспособности и инвестиционной активности. Сегодня существует множество трудностей, в сфере формирования и в свою очередь использования финансовых ресурсов. Одной из первоочередных задач является определение источников финансовых ресурсов и обеспечение их роста. Для того чтобы увеличить финансовые ресурсы, необходимо постоянно отслеживать факторы их изменения, что послужит основой для формирования управленческих решений и их эффективной практической реализации [4].

Существуют определенные функции и характеристики, которые помогают различать и явно идентифицировать определенные типы ресурсов. Возникает объективная необходимость рассмотреть особенности финансовых ресурсов, представленные в табл. 2.

Таблица 2

Особенности финансовых ресурсов

Особенность	Характеристика
Источник риска	Существует постоянная связь между прибылью, генерирующей все виды активов, и риском – чем выше доход, тем выше будет риск, связанный с этим доходом.
Активы с высокой способностью к преобразованию	Специфическим аспектом финансовых ресурсов является их непосредственное вовлечение в производственный процесс. Важность преобразующего потенциала заключается в его временных аспектах. Во-первых, это означает постоянную, не ограниченную во времени преобразующую способность ресурса. Во-вторых, увеличение временного периода не должно снижать преобразующую ценность ресурса и не должно приводить к росту затрат.
Источник дохода	Размещение средств на текущих, расчетных, валютных и депозитных счетах в банках обеспечивает доход, а значит, осуществляется на платной основе. Проценты по депозиту - это прибыль.
Источник погашения финансовых обязательств	Существует острая необходимость погашения финансовых обязательств предприятия перед владельцами, кредиторами и инвесторами, и в случае отсутствия платежеспособности это приводит к ликвидации бизнеса и его функционированию. Выплаты по финансовым обязательствам могут осуществляться способами передачи имущества, взаимозачета, уступки прав и т.д.

Примечательно, что финансовые ресурсы ограничены и являются доминирующим элементом всей ресурсной базы в любой организации, что влияет на процесс их эффективного управления. Наличие необходимого объема финансовых ресурсов дает компании доступ к земле, материальным, трудовым, интеллектуальным ресурсам и так далее. К сожалению, в настоящее время финансовые ресурсы являются самыми дефицитными ресурсами в отечественных организациях, и их нехватка замедляет общее развитие и приводит к сокращению других элементов ресурсной базы предприятия.

Таким образом, эффективное генерирование и управление финансовыми ресурсами являются основными элементами способности отечественного бизнеса выживать и добиваться успеха в рыночной экономике.

Управление финансовыми ресурсами направлено на достижение следующих целей:

- выживание организации в условиях рыночной конкуренции;
- избежание банкротства и серьезных финансовых потерь;
- лидерство по сравнению с конкурентами;
- повышение рыночной стоимости предприятия;
- достижение приемлемых темпов роста экономического потенциала предприятия;
- увеличение прибыли;
- снижение затрат;
- поддержание прибыльности бизнеса.

Вывод по выполненному исследованию. Таким образом, финансовые ресурсы представляют собой совокупность денежных средств, которые находятся в распоряжении государства, предприятия, организации и могут формировать активы, необходимые для осуществления всех видов деятельности, как за счет прибыли и капитала, так и за счет различных видов поступлений.

Финансовые ресурсы, по сравнению с другими ресурсами, являются наиболее мобильными элементами ресурсной базы, и в условиях постоянных изменений внешней среды финансовые ресурсы являются ключевым фактором эффективности. Стиль управления финансовыми ресурсами предприятия является важным

элементом эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности и одним из ключевых факторов, влияющих на производственные и бизнес-показатели организации.

Список использованных источников

1. Арчигова Я.О. Финансовое планирование и прогнозирование как важнейшие инструменты развития предприятия / Я.О. Арчигова, К.А. Алфимова // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2020. – № 1 (17). – С. 6-15.

2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент - [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://institutiones.com/download-books/1227-finansovuj-menedzhment.html>.

3. Грязнова А.Г. Маркина Е.В. Финансы [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://economics.studio/finansovie-voprosi/finansyi-uchebnik-gryaznova-markina-sedova-pod.html>

4. Колчина Н.В. Финансы организаций (предприятий) - [Электронный ресурс] – Режим доступа: [file:///C:/Users/Admin/Downloads/finansovye-resursy-predpriyatiya%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Admin/Downloads/finansovye-resursy-predpriyatiya%20(2).pdf)

5. Коптева Е.П. Факторный анализ стоимостно-ориентированной финансовой политики предприятия – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.ulsu.ru/media/uploads/a_romanova%40bk.ru/2017/01/17/Коптева_Монография_на%20верстку_исп.pdf

6. Орехов А.А. К вопросу о финансовых ресурсах предприятия – [Электронный ресурс] – Режим доступа: file:///C:/Users/Admin/Downloads/k_voprosu_o_finansovyh_resursah_predpriatia_1-7.pdf

7. Пшеничная В.П. Зарубежный опыт стимулирования финансирования инновационной деятельности предприятия / В.П. Пшеничная, А.К. Джачвлиани // Экономика и управление: тенденции и перспективы: Материалы II Межвуз. ежегодной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 01-02 марта 2021 года. – Санкт-Петербург, 2021. – С. 295-302.

8. Тарасова Е.В. Оценка эффективности механизма государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями / Е.В. Тарасова // Менеджер. – 2020. – № 4 (94). – С. 4-11.